

АНДИЖОН ВИЛОЯТИНИНГ БИОИҚЛИМИЙ ШАРОИТЛАРИ ВА УЛАРДАН ХУДУД САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШДА ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

¹Эгамбердиев Фармонкул Турсунқлович, ²Махмудов Муҳаммадисмоил
Муҳитдинович

¹“ALFRAGANUS UNIVERSITY” илмий ишлар бўйича ректор маслаҳатчиси и.ф.д., проф.

²“ALFRAGANUS UNIVERSITY” ректори доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402688>

Аннотация. Биоиклимий шароитларни ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги ва туристик салоҳиятдан самарали фойдаланишнинг умумий жиҳатлари кўриб чиқилди. Минтақавий сиёсат олиб боришда, иқлим ўзгаришидаги салбий ва ижобий ҳолатларни аниқлашда, минтақалар қишлоқ хўжалиги ва туризм салоҳиятидан фойдаланишда кенг имкониятларни ёритилган.

Калим сўзлар: биоиклим, қишлоқ хўжалиги, агротуризм, минтақавий сиёсат, ҳудуд, иссиқлик ҳиссиёти, комфорт, вегетация даври, туристик мавсум.

Abstract. Taking into account the bioclimatic conditions, general aspects of the effective use of agricultural and touristic potential in Uzbekistan were considered. Wide opportunities in conducting regional policy, identifying negative and positive situations of climate change, using the agricultural and tourism potential of the regions are highlighted.

Keywords: bioclimate, agriculture, agro-tourism, regional policy, territory, interior design, comfort, vegetation period, turistic area.

Ҳудудларнинг биоиклимий комфорт шароитларини баҳолаш Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги ва туризм соҳасини барқарор ривожланишини таъминлашга кўмак беради. Қулай қишлоқ хўжалиги ва комфорт туристик зоналарни аниқлаш мамлакатдаги минтақаларнинг

“
ў
с

Андижон вилояти биоиклимий шароитларининг ҳудудий ва вақт бўйича пақсимланиш хусусиятлари Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология хизмати маркази тасарруфидаги вилоят ҳудудида фаолият кўрсатаётган Андижон, Қўрғонтепа, Ёўстон ва Улуғнор метеорологик станцияларида 2015-2019 йиллар даврида ҳаво ва шудринг нуқтаси ҳароратларининг кундузги муддатли (маҳаллий вақт билан соат 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00) кузатиш маълумотлари қаторларини статистик қайта ишлаш босида аниқланди.

Биоиклимий шароитларни баҳолаш учун табиий муҳитда инсоннинг иссиқликни ҳис қилишини ифодаловчи ҳаво қурғоқчилигининг термогигрометрик коэффициенти (К)дан фойдаланилди [50; 90-95-б.]:

$$K = \frac{T-t_d}{T} = \frac{\Delta}{T} \quad (3.1)$$

бу ерда: T – ҳаво ҳарорати (Кельвинларда); t_d – шудринг нуқтаси ҳарорати; Δ – шудринг нуқтаси ҳарорати дефицити.

Мазкур коэффициент ҳаво ҳарорати ва намлигининг иссиқликни ҳис қилиши билан биргаликдаги таъсирини ифодалаб, уларнинг ўзгаришларига нисбатан етарли сезгирликка

Ч
и
ш
д

эга. Инсон иссиқликни ҳис қилиши ҳамда ҳарорат ва қурғоқчилик коэффициентининг ўзаро боғланиши асосида қуйидаги олти та ҳиссиёт зоналари ажратилган: 1 – ўта совуқ, 2 – совуқ, 3 – комфорт, 4 – нисбий комфорт, 5 – иссиқ, 6 – ўта иссиқ .

1-расмда иссиқлик ҳиссиёти шароитларининг йил ичидаги ўртача кўп йиллик тақсимоти яққол ифодаланган йиллик ўзгаришнинг мавжудлигини кўрсатди. Ҳар бир кузатиш муддатлари бўйича биоиклимий шароитларнинг йил ичидаги тақсимоти хусусиятларини таҳлил қиламиз.

Соат 08.00 даги кузатиш муддатида Андижон станциясида октябрнинг иккинчи ярмидан мартгача бўлган давр давомида 2-зона, яъни “совуқ” ҳиссиёт шароитлари қайд этилиб, “ўта совуқ” (1-зона) шароитлар фақат қиш ойларида кузатилади. Бу қишлоқ хўжалиги ва туризмнинг тарихий, маданий, зиёрат, археология каби турлари учун дискомфорт давр саналади. Апрель, май, сентябрь ва октябрнинг биринчи ярмида “комфорт” шароити (3-зона), ёз ойларида эса “нисбий комфорт”, яъни 4-зона шароитлари устуворлик қилади (1-расм, 1а-расмга қаранг). Андижон шаҳри ва унинг атрофидаги Андижон, Асака, Шаҳрихон, Избоскан, Олтинкўл туманлари учун қишлоқ хўжалиги ва туристик комфорт давр асосан март ойининг иккинчи ярмидан бошланади. Аҳолини иқтисодиётда бандлигидан келиб чиқиб “нисбий комфорт” давр бу ҳудудларда қишлоқ хўжалиги ва тарихий маданий туризмни ривожлантириш учун энг қулай мавсум ҳисобланади.

1-расм. Андижон (а), Қўрғонтепа (б), Бўстон (в) ва Улуғнор (г) метеорологик станцияларида иссиқлик ҳиссиёти шароитларининг йил ичидаги тақсимоти, 08.00

1 - ўта совуқ, 2 - совуқ, 3 - комфорт, 4 - нисбий комфорт, 5- иссиқ,
б - ўта иссиқ

Тоғолди ҳудудида жойлашган Қўрғонтепа станциясида ҳам октябрнинг иккинчи ярмидан бошлаб “совуқ” (2-зона) иссиқликни ҳис қилиш шароитлари устуворлик қилиб, апрелнинг бошланишигача давом этади. Бу ерда “ўта совуқ” (1-зона) шароитлар нафақат қиш ойлари, балки октябр ва ноябрда ҳам кузатилади.

янва	февра	мар	апре	ма	ию	ию	авгус	сентяб	октяб	нояб	декаб
р	л	т	л	й	н	л	т	р	р	р	р

хиссиёт шароити устуворлик қилади. Бу даврда вилоят учун хос бўлган ички туризм пасив давр ҳисобланади. Апрель ва октябрь бу муддатларда “комфорт” шароитлари кузатиладиган ойлар ҳисобланади. Май, июнь, августнинг иккинчи ярми ва сентябрда “нисбий комфорт” шароитлари, августнинг биринчи ярми ва йилнинг энг иссиқ оyi - июлда “иссиқ” шароитлар қайд этилди. Инсон учун “нисбий комфорт”, “иссиқ” ва “ўта иссиқ” бўлган бу даврларда вилоятнинг тоғ ва тоғ олди ҳудудларида, дарё ва сойлари ҳамда очик сув ҳавзалари атрофида дам олувчилар сони кескин ортади.

Кўриниб турибдики, туристик оқим мавсумга қараб туманлар бўйича ўз йўналишини ва турларини ўзгартирмоқда. Вилоят туризми учун хос бўлган хусусият ички туризмнинг актив даври асосан “нисбий комфорт”, “иссиқ” ва “ўта иссиқ” бўлган даврларга тўғри келмоқда. Сабаби вилоятда ёшлар сонининг кўплиги, уларни доимий таълим олиш давридан таътилга чиқиши, шунингдек вилоят аҳолисининг доимий меҳнат билан фаол шуғулланиш (қишлоқ хўжалиги) даврининг бироз сусайганлиги, ҳаво ҳароратининг кескин исиб кетиши каби омиллар ички туризмда сафарлар сонини кескин ортишига сабаб бўлади.

4-расм. Андижон (а), Қўрғонтепа (б), Бўстон (в) ва Улуғнор (г) метеорологик станцияларида иссиқлик ҳиссиёти шароитларининг йил ичидаги тақсимоти, 20.00

1 - ўта совуқ, 2 - совуқ, 3 - комфорт, 4 - нисбий комфорт, 5- иссиқ, 6 - ўта иссиқ

4-расмда соат 20.00 даги кузатиш муддатида йилнинг совуқ давридаги иссиқлик ҳиссиёти шароитлари 08.00 даги кузатиш муддатидаги шароитларга мос келади. Октябрдан мартгача бўлган даврда барча станцияларда асосан “совуқ” (2-зона) иссиқлик ҳиссиёти шароитлари қайд этилиб, ҳаво ҳарорати ва намлигининг муайян мутаносиблигини таъминловчи метеорологик шароитларда киш ойларида “ўта совуқ” ва “комфорт” шароитлар ҳам юзага келиши мумкин. Шундай қилиб, юзага келган метеорологик шароитлар ҳавонинг “дим” бўлишини таъминлайди (4 б, в, г –расмга қаранг).

Вилоятда жойлашган метеорологик станцияларда иссиқлик ҳиссиёти шароитлари такрорланувчанлигининг йил давомидаги ўзгаришини 5-расмда таҳлил қиламиз.

5-расм. Андижон (а), Қўрғонтепа (б), Бўстон (в) ва Улуғнор (г) метеорологик станцияларида иссиқлик ҳиссиёти шароитларининг йил ичидаги такрорланувчанлиги, 08.00

1 - ўта совуқ, 2 - совуқ, 3 - комфорт, 4 - нисбий комфорт, 5- иссиқ, 6 - ўта иссиқ

Иссиқлик ҳиссиёти шароитлари ўртача кўп йиллик йил ичидаги тақсимотининг юқорида келтирилган таҳлилга мувофиқ қиш ойларида соат 08.00 даги кузатиш муддатида “ўта совуқ” шароитлар қайд этилган ҳолатлар Андижон станциясида январнинг биринчи декадасида 18% дан февралнинг биринчи декадасида 38% гача тебранади (5-расмга қаранг). Қўрғонтепа станциясида мазкур зона шароитлари қайд этилган ҳолатлар декабрнинг биринчи декадасида 14% дан февралнинг учинчи декадасида 40% гача оралиқда ўзгарган (5. б -расмга қаранг). Бўстон ва Улуғнор станцияларида қиш ойларида “ўта совуқ” шароитларнинг такрорланувчанлиги 22% дан ошмагани ҳолда, Бўстонда февралнинг биринчи декадасида мазкур зонанинг такрорланувчанлиги 58% ни ташкил этган (5 в, г-расмга қаранг).

Баҳор мавсумида март ойидан бошлаб 1 ва 2-зона шароитларининг такрорланувчанлиги камайиб, “комфорт” (3-зона) шароитларининг қайд этилиши кузатилади ҳамда мартнинг учинчи декадасидан уларнинг такрорланувчанлиги ортиб боради. Бу даврда Андижон, Қўрғонтепа ва Бўстон станцияларида 3-зона мос равишда 86%, 71% ва 80% ни ташкил этади. Улуғнорда “комфорт” шароитининг такрорланувчанлиги бу декадада атиги 11% ни ташкил этади. Апрель-май оралиғида барча станцияларда 3-зона устуворлик қилиб, унинг такрорланувчанлиги 36% дан 94% гача (Улуғнор) тебранади.

Ёз мавсумида барча станцияларда “нисбий комфорт” шароитларининг улуши кескин ортиб, уларнинг такрорланувчанлиги ёзнинг дастлабки декадаларида 90% дан ортиши мумкин. Андижон ва Қўрғонтепада бундай шароитлар 18%, Бўстонда 40%, Улуғнорда эса 52% гача ҳолатларда кузатилади. Юқорида таъкидлаганидек, тоғолди ва чўл худудларида ҳаво ҳарорати ва намлигининг муайян мутаносиблигини таъминловчи метеорологик шароитларда 5% гача бўлган такрорланувчанлик билан “ўта иссиқ” зона шароитлари ҳам қайд этилади (5 б,в,г -расмга қаранг).

Куз мавсумида Андижон ва Қўрғонтепа станцияларида сентябрнинг биринчи, Бўстон ва Улуғнор станцияларида эса иккинчи декадасидан бошлаб 3-зона шароитларининг

такрорланувчанлиги устуворлик қила бошлайди. Бу ҳолат октябрнинг учинчи декадасигача давом этиб, кузнинг кейинги декадаларидан бошлаб “совуқ” зона шароитларининг такрорланувчанлиги ортиб боради.

Таҳлил натижалари қишлоқ хўжалиги диверсификацияси ва туризм соҳасида муқобил бўлган туризм турлари (рекреация, тоғ туризми, тиббиёт, гастрономик туризм) ва вилоятда туристик мавсум қизғин бўлмаган “ўлик мавсум”да ҳам сайёҳлар оқимини тўғри йўналтиришга хизмат қилади. Маълумки, туризмнинг ҳар бири тури ўзининг мавсумийлик хусусиятига эга. Туристлар оқимининг “пик” даври, “юқори” даври, “ўрта” даври, “суст” даври ва “ўлик” даврлари мавжуд.

Хулоса.

Худудда қишлоқ хўжалиги турдош соҳаларини жадал диверсификацияси ва сайёҳлар ташрифининг ортаётганлиги банд бўлган ходимларнинг ўсиб боришидан дарак беради.

Биоиклимий шароитларни ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон худудида қишлоқ хўжалигини жойлаштириш ва туристик инфратузилма объектларига саёҳатлар мавсумийлиги аниқ белгилаш имконини беради.

REFERENCES

1. Mahmudov M.M. Theoretical aspects of ecotourism // Asia Pacific Journal of Research in Business Management. 2019.-P.11-14. Impact Factor: 6.737.
2. Петров Ю.В., Ахмедова М.Ш. Биоклиматические условия Узбекистана // Известия Географического общества Узбекистана. – 2019. – Т. 55-жилд. – Б. 202-209.
3. Садыков А.М. Основы регионального развития: теория, методология, практика. Ташкент., 2005. -223 с.
4. Эгамбердиев Ф.Т., Марданақулов Т., Маҳмудов М.М. Андижон вилоятида туристик маршрутларни ташкил этиш истиқболлари ва уларнинг географик хусусиятлари / Тошкент давлат иқтисодиёт университети. Минтақавий ривожланишнинг замонавий муаммолари: озиқ-овқат хавфсизлиги, бошқарувнинг марказлаштирилмаслиги, яшаш даражасининг ўсиши илмий мақолалар тўплами.-Тошкент, 2020.-Б. 123-127.
5. Якубжанова Ш.Т. Агротуризмнинг табиий географик жиҳатлари (Ўзбекистон мисолида). География фанлари бўй. фал. док. (PhD) илмий дараж. олиш учун тайёр. дисс.-Т.: 2018. -120 б.